

**OLIV TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI:
AFZALLIKLAR, YUTUQLAR VA MUAMMOLAR**

Ataxanov Rafikjon Sotvoldievich

“Kokand University” Andijon filiali, «Ijtimoiy-gumanitar fanlar» kafedrası
dotsenti, t.f.f.d. (PhD) 978360217

ataxanov1966@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854744>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, axborot almashinuvi, jahon internet tarmoqlari shiddat bilan hayotimizga kirib borayotgan bir vaqtda talaba-yoshlarning intellektual qobiliyatlari hamda salohiyatlari mos ravishda ta'lim tizimini sifat jihatdan dunyo andozalariga mos ravishda olib borish maqsadga muvofiqdir. Shu ma'noda mazkur makola oliy ta'lim tizimida innovatsiya ta'lim texnologiyalari, ularning afzalliklari, yutuqlari va muammolari masalalari echimiga qaratilgan. Maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalariga alohida o'rin berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Innovatsiya, ta'lim texnologiyalari, yangi g'oyalar, zamonaviy ta'lim, axborot, pedagogik mahorat, bilim, ko'nikma, malaka.*

***Annotatsiya.** Сегодня, когда цифровые технологии, обмен информацией и глобальные сети интернет стремительно входят в нашу жизнь, целесообразно привести систему образования в соответствие с мировыми стандартами по интеллектуальным способностям и потенциалу учащихся. В этом смысле данная статья ориентирована на решение вопросов инновационных образовательных технологий, их преимуществ, достижений и проблем в системе высшего образования. Особое место в статье отведено инновационным образовательным технологиям.*

***Ключевые слова:** Инновации, образовательные технологии, новые идеи, современное образование, информация, педагогическое мастерство, знания, умения, компетентность.*

***Abstract:** Today, when digital technologies, information exchange and global Internet networks are rapidly entering our lives, it is advisable to bring the education system into line with world standards for the intellectual abilities and potential of students. In this sense, this article is focused on solving issues of innovative educational technologies, their advantages, achievements and problems in the system of higher education. A special place in the article is given to innovative educational technologies.*

***Key words:** Innovations, educational technologies, new ideas, modern education, information, pedagogical skills, knowledge, skills, competence.*

Ta'limning bugungi vazifasi talabalarni kun sayin oshib borayotgan axborot ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishla faoliyat ko'rsata olishga axborot oqimidan oqilona va samarali foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoiniyati va sharoitini yaratib berish zarur. Shuga ko'ra, dunyo ta'lim standartlariga tobora moslashish, talaba – yoshlarining bilim olishlariga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim sifatini yangi darajaga ko'tarish muhim masalalardan biridir. Buning uchun bizga avvalo faollik, tashabbuslar, yangi g'oyalar, ilg'or fikrlar hamda ta'limning ilmiy asoslangan uslublari va uni amalga oshirish mexanizmlarini o'zlashtirish masalalarini hal etishimiz kerak.

Ta'lim tizimida yoki o'quv faoliyatida innovatsiyalarni qo'llashda sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zlanadi. Innovatsiyalarning har qanday yangilikdan farqi shundaki, u boshqarish va nazorat qilishga imkon beradigan o'zgaruvchan mexanizmga ega bo'lishi zarur. Barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'limda ham "novatsiya", "innovatsiya" hamda ularning mohiyatini ifodalovchi faoliyat to'g'risida so'z yuritiladi [1].

Har bir jamnyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi.

Zamonaviy ta'limning eng muhim elementlari qadimdan shakllanib kelgan. Ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalar bo'lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi

Bugungi kungi ta'lim tarbiya jarayonida keng qo'llanilayotgan va talab qilinayotgan metodlardan biri bu – innovatsion-pedagogik va axborot ta'lim texnologiyalariga bo'lgan ehtiyojdir. Chunki, zamonaviy o'qitishning yangi ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish bir vaqtning o'zida joriy etilishi zarur bo'lgan dolzarb ta'lim texnologiyalaridan biri hisoblansa, ikkinchi tomondan ko'pchilikning ko'nikishi qiyin bo'lgan sun'iy muammo sifatida gavdalanmoqda. **Masalaning dolzarbliigi shundaki**, bugun O'zbekistondagi ta'lim sifati xorijiy davlatlar ta'lim standartlaridan katta farq qilishi mumkin emas, chunki Davlatimiz islohotlarining muhim tarmoqlaridan biri ham ta'lim sifatiga qaratilgan. Qolaversa maqsadimiz, ta'lim sifati va ko'rsatkichlari bo'yicha dunyodagi top 1000, top 100 talik universitetlar qatoridan joy olish hisoblanadi. Shuning uchun Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari ta'lim jarayonida zamon talabiga mos ravishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishlari shart hisoblanadi.

Innovatsiya atamasi lotin tilidagi "innovatio" so'zidan olingan bo'lib, kiritilgan o'zgarishlar, yangiliklar degan ma'noni beradi. Innovatsiya tushunchasi fanga XIX asr boshlarida avstriya va amerika iqtisodchi olimi Y.Shumpeter tadqiqotlari natijasida kirib keldi [2]. Bugungi kunda bu atama jamiyatning barcha sohalarida xususan, ilmiy doiralarda, tadbirkorlikda, biznes yuritishda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bir so'z bilan aytganda innovatsiya ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish, sohalariga oid yangiliklar kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi, shuningdek, ularni turli sohalar va faoliyat doiralarda qo'llaydi. Keng ma'noda "innovatsiya" pedagogik tizimga yangilik kiritish yo'li bilan ta'lim-tarbiya jarayonini maqbullashtirish, sifat va samaradorlikni oshirishni ko'zda tutadi [3].

Pedagogikaga oid adabiyot va ilmiy tadqiqotlarda innovatsiya jarayoni quyidagicha beriladi [4]:

1. Yangi g'oya tuzilish shakli yoki yangilik kontseptsiyasini paydo qilish.
2. Ixtiro qilish, ya'ni yangilik yaratish bosqichi;
3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llash bosqichi;
4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbiiq etish;
5. Muayyan sohada yangilikni hukmronlik qilish bosqichi;

Innovatsion ta'lim - bu ta'lim oluvchida yangi goya, me'yor, qoidalarni yaratish, qabul qilishga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limdan iborat.

Innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi. Ta'lim innovatsiyalari - bu ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardir [5].

Innovatsiya, bir tomondan, innovatsiyani amalga oshirish jarayoni emas, balki innovatsiyani muayyan ijtimoiy amaliyotga aylantirish faoliyatidir. Innovatsion faoliyat o'zining to'liq rivojlanishida o'zaro bog'liq bo'lgan ish turlarini o'z ichiga oladi, ularning umumiyligi real innovatsiyalarning paydo bo'lishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanish eng samarali vositalardan hisoblanadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Innovatsion ta'lim o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra an'anaviylikdan voz kechgan holda talabalarga tayyor bilimlarni berish va o'rgatishdan ko'ra, aksincha ularni o'zlarini egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlari, mustaqil o'rganishlari, tahlil qilishlari va xulosalar qilishlariga qaratilgan o'ziga xos ta'lim berishning yangicha usulidir. O'qituvchi esa bu o'rinda koordinator (boshqaruvchi) sifatida kerakli topshiriqlar, vazifalar, test mashqlari, adabiyotlar va shu kabi fanning zaruriy resurslari bilan talabalarni ta'minlashlari zarur bo'lgan sub'ekt hisoblanadi.

Innovatsion ta'limdagi muammolaridan biri shundaki, bugungi kunda oliy ta'lim tizimida professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik yetarli darajada emas. Xususan, professor-o'qituvchilar an'anaviylikdan to'la voz kechmaganlar, talabalar esa bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashda jumladan, mustaqil ta'lim ishlarini bajarishda ta'limdagi innovatsiya jarayonlariga bir yoqlamalilik bilan qaramoqdalar. Aytaylik, mustaqil ishlarini bajarishda talaba faqatgina bir yoki ikki mavzuni bajarish bilan cheklanib qolmoqda. Vaholanki, Ta'limning modul-kredit asosida tashkil etishda asosiy e'tibor ta'lim sifati nuqtayi nazaridan talabaning mustaqil ta'lim olishlariga qaratilgan bo'lib, unda talaba fanni 60% ini to'liq o'zlashtirishlari talab qilinadi. Bunga muvofiq ravishda talaba yangilikka intilishi, fandagi eng so'nggi yutuqlardan foydalanishi, muntazam ravishda o'z ustida ishlashi, axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan va nihoyat butun jahon internet tarmoqlaridan samarali foydalanishlari ko'zda tutiladi. Biroq ayni vaqtda talabalar oliy ta'limda saboq olishni faqatgina o'qituvchidan ma'lumot olish deb bilmoqdalar. Oxir-oqibatda talabalar mustaqil ta'lim, topshiriqlarni bajarish kabi vazifalarni faqatgina ta'lim muassasida amalga jshirish lozim degan tushunchaga kelmoqdalar. Shuning uchun oliy o'quv yurtlarida zamonaviy o'qitish metodlari hisoblangan interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rne va ahamiyati katta hisoblanadi. Chunki, professor-o'qituvchilar qachonki, yangilik (innovatsiya) joriy qilmas ekan, an'anaviylikdan voz kechishi ham shunchalik qiyin kechadi

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, *"Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lolmaymiz"* [6] degan edi.

Darhaqiqat bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo taraqqiyotning yangi — innovatsion yo'lini tanlagan. Chunki, bugun innovatsion g'oyalar, yangiliklar — mamlakatning

rivojlanish darajasini belgilab bermoqda. Innovatsiyalarning paydo bo'lishi ortida — uzoq yillar davomida amalga oshirilgan o'ta mashaqqatli mehnat yotadi. Ammo ko'pincha, innovatsiyani yaratishdan ko'ra, uni hayotga tatbiq etish va singdirish amalga oshirish zarur bo'lgan muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritib borib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar – bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni u pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, musaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga yo'naltirish;

- talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

- talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

- Pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o'qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb hisoblash muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda "innovatsion ta'lim" bu o'z-o'zini rivojlantirishga qodir bo'lgan va uning barcha ishtirokchilarining har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratadigan va rivojlanayotgan ta'limdir.

- O'qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo) foydalanishi mumkin. O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, mazmun shunchalik oshadi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal shaklga ega emasligini ham e'tirof etish kerak.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh mezonini o'sib kelayotgan avlodni yuksak ma'naviyatli, intellektual salohiyati baland, har tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalash hamda mamlakatimiz kelajagini yanada yuksaltiradigan, intellektual salohiyatli, malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati, uzluksiz ta'lim tizimi orqali shaxsning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishini ko'zda tutadi. Bunda shaxs uzluksiz ta'limda va kadrlar tayyorlashda ta'lim xizmatlarining iste'molchisi hamda ishlab chiqaruvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Shunday ekan bu iste'molchi hamda ishlab chiqaruvchisi bo'lmish yosh avlodning ertangi kunini belgilab beruvchi bilim va ko'nikmalari, o'z navbatida malakali pedagog-o'qituvchilar tomonidan qiziqarli dars mashg'ulotlari, dunyo bilim va ko'nikmalariga javob bera oladigan bilimlar orqali mustahkamlanib bormog'i lozimdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim tizimida yangicha sifat ko'rsatkichlariga erishish uchun innovatsion ta'lim jarayonlarning samaradorligi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi

hamda Ta'lim to'g'risidagi Qonun talablari doirasida ishlab chiqilishi va joriy etilishini ta'minlashda islohotlarni uzluksiz va tizimli tashkil etilishiga bog'liq. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash talabalarda ilmiy izlanishga qiziqishni uyg'otadi, ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi.

Lekin shuni ham ta'kidlamoq joizki, innovatsion ta'lim texnologiyalari o'zining afzalliklari bilan birga an'anaviy lekin, tajribada sinovdan o'tgan hamda yillar davomida ijobiy natijalar berayotgan metodik usullardan butunlay voz kechishni anglatmaydi. Masalan, matematika fanlarini o'qitishda talaba shaxsan o'zi mustaqil ravishda, o'qituvchining bevosita nazorati ostida misollarni ishlashi va uning yechimlarini topishi katta motivatsion xarakterga ega. Yoki fizika va kimyo fanlarida laboratoriya ishlarini ham huddi shu tartibda bajarilishi talabalarning xotirasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xullas, innovatsion ta'lim texnologiyasini an'anaviylik bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot davomida barcha talabalarni faol va ongli ishlashlariga erishmog'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. <https://kompy.info/ona-tili-va-oqish-savodxonligi-darlarini-innovatsion>
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/pedagogik-psixologiya/talimda-innovacion-tehnologiyalar>
4. Xudoyqulov X.J., Allayarova S.N. Oliy ta'limda modulli o'qitish va unda innovatsion texnologiyalardan foydalanish toshkent «mumtoz so'z» 2019. V.20
5. Madreymova N. innovatsion ta'lim texnologiyalarining turlari va nazariy asoslari. <https://cyberleninka.ru/>
6. <https://sputniknews.uz/>
7. Атаханов, Р. С., & Ахунов, М. А. (2023). Каракалпаки Ферганы: в прошлом и настоящем (анализ полевых исследований). *Journal of new century innovations*, 12(1), 82-90.
8. Atakhanov, R. S. (2021). Karakalpaks of the fergana valley: migration and integration processes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 586-596.